

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Facoltà di Scienze politiche e sociali

Corso di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Curriculum in Istituzioni e Relazioni Internazionali

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**La democrazia al Tempo della Tecnica.
Indagine sugli effetti della *post-truth* nelle
liberaldemocrazie contemporanee.**

Docente di riferimento:

Prof. Damiano Palano

Tesi di laurea di:

Alessandro Mapelli

N. Matricola: 5103258

Anno Accademico 2023/2024

A mia nonna Ileana

Indice

Introduzione.....	I
1. La crisi della verità nell'età della tecnica: conseguenze per la democrazia.....	III
1.1 La <i>ratio</i> dell'età della tecnica e la crisi di legittimità delle liberaldemocrazie	III
1.2 <i>Scientia est potentia</i> : il dilemma della <i>postverità</i> e la <i>e-democracy</i>	VI
2. Attraverso la democrazia: aporie e minacce	XV
2.1 Origini ed evoluzione di un ideale: dalla <i>dēmokratía</i> alla liberaldemocrazia	XV
2.2 La minaccia dei sofisti: carola del populismo	XXV
3. La necessità della politica.....	XXXV
3.1 La complementarità di un ossimoro: <i>sapere aude</i> nell'età della tecnica	XXXV
3.2 L'organizzazione della sfiducia nell'età della tecnica	XL
Conclusione	XLII
Bibliografia.....	XLIV

Introduzione

«Democrazia è un potere di un popolo informato»¹.

Questo elaborato si è posto l'obiettivo d'indagare gli effetti che la *postverità* ha sulla crisi dei contemporanei regimi liberaldemocratici.

Il filo rosso dell'intera dissertazione è rappresentato dall'*età della tecnica*, la quale, considerando la realtà sociopolitica odierna, si rivela una lente essenziale attraverso cui analizzare la questione del *deficit democratico*. Quest'ultimo è considerato anzitutto alla stregua del crescente intrico che apparta *dèmos* e competenza, con la conseguente semplificazione e polarizzazione del dibattito politico, alimentata da una dialettica appartenente ad un registro linguistico tipicamente emotivo, fatta propria da movimenti politici "anticonvenzionali". In secondo luogo, vengono analizzate le modalità attraverso le quali suddetto processo rende progressivamente il regime politico appannaggio di *élite* tecnico-burocratiche, soprattutto a causa del carente discernimento dell'elettore mediano rispetto a temi di carattere politico e sociale. Questo aspetto, in particolare, comporta una significativa alterazione delle dinamiche di potere e così causa la metamorfosi degli assetti politici liberaldemocratici verso forme di regime maggiorante autarchiche – rese tali dalla *tecnica*.

Suddetto scopo è stato perseguito, prima, mediante una trattazione maggiorante generale rivolta all'estrema definizione del *main point* e così delle molteplici cause della crisi di legittimità, per poi esplicitare, in particolare, il dilemma relativo alla *post-truth*, analizzando modalità "neodemocratiche" alternative rispetto alle forme di partecipazione tradizionali e valutando se siano d'uopo rispetto ad una realtà socioculturale sempre più solipsistica, sebbene in termini differenziati.

Viene infine svolto un breve *excursus* di carattere storico-politologico riguardante le principali tappe evolucionistiche dell'ideale democratico, con lo scopo di sistematizzare il contributo che illustri pensatori politici hanno sviluppato rispetto le dimensioni dell'istesso

¹ Presidenza della Repubblica, Sergio Mattarella, Cerimonia di consegna del Ventaglio, Palazzo del Quirinale, 24/07/2024 (II mandato), <https://www.quirinale.it/elementi/118749>. Consultazione nel mese di ottobre 2024

ideale. In particolare, l'analisi di questa parte si sofferma sugli stadi del consolidamento dei sistemi politici liberal e socialdemocratici, per poi individuare le dinamiche che hanno causato la loro trasformazione e così alimentato la crisi di legittimità e la concomitante crisi di fiducia, segnata dall'accrescere dei sentimenti di disaffezione ed antipolitica.

In ultimo, la tesi si sofferma non tanto sull'ossimoro democrazia-tecnica, quanto sulla sua complementarità, possibile unicamente grazie alla crescita cognitiva – intesa come *paidéia* (παιδεία) – della sua componente popolare, la quale è realizzabile grazie all'instaurazione di un salubre connubio tra la *tecnica* ed il *dèmos*, la cui ritrovata consapevolezza gli fornisce gli strumenti adatti a sviluppare una posizione critica e così organizzare la sfiducia in modo da istituire un controaltare rispetto alle aporie del discorso politico contemporaneo.

1. La crisi della verità nell'età della tecnica: conseguenze per la democrazia

1.1 La ratio dell'età della tecnica e la crisi di legittimità delle liberaldemocrazie

*«Non si può divulgare fra le masse che una miserabile
caricatura della cultura scientifica moderna,
caricatura che, lungi dal formare le capacità di giudizio,
le abitua alla credulità»².*

In occasione dell'VIII Festa di Scienza e di Filosofia tenutasi a Foligno, il professor Umberto Galimberti tenne una conferenza intitolata: “Come si è trasformato il mondo nell'età della tecnica?”³. Di questo brillante intervento è interessante notare come l'analisi propugnata da Galimberti tocchi svariati aspetti del vivere; tra questi in particolare spicca la riflessione sullo sconvolgimento dei fondamenti delle democrazie liberali dovuto a complessi mutamenti relativi tanto allo scenario politico interno ai sistemi liberaldemocratici, quanto alla realtà internazionale, rispetto la quale si ravvisa una crisi generale dell'ordine liberale.

In particolare, Galimberti sostiene che, alla luce dell'età della tecnica, il sistema democratico rappresentativo così inteso, non sia più praticabile a causa dell'incompatibilità insita nei concetti di Tecnica e Democrazia: laddove la prima è archetipo di elitarismo, la seconda incarna il volgo; sicché per definizione, i due termini – così intesi – generano antitesi.

La sua dissertazione parte dall'assunto secondo il quale le contemporanee democrazie liberali, per loro natura, necessitano di un *dèmos* che sia sufficientemente competente riguardo le questioni in merito alle quali è chiamato a pronunciarsi – e più spesso anche solo a riflettere su tali argomenti. La verità, tuttavia, è che il popolo – quand'anche vi sia; giacché la nozione di “popolo” in quanto soggetto unitario è da considerarsi una mera finzione giuridica – non si può dire in possesso delle caratteristiche indispensabili minime per essere

² S. Weil, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, Adelphi, Azzate 2003, p. 12.

³ U. Galimberti, *Come si è trasformato il mondo nell'età della tecnica?*, in YouTube, 23/10/2019, <https://www.youtube.com/watch?v=DUNfDpGmjMM>.

dèmos, ossia, non dispone d'un sufficiente grado d'educazione civica – in senso lato. Ciò, quantunque non sia da intendersi in termini assoluti, è l'inevitabile conseguenza dell'estrema complessità della sfera politica, la quale, ricadendo sovente nel luogo comune, dà prodromo della sua difficile interpretazione e così, prova della sua ancor più incerta messa in atto.

Utilizzando l'espressione *età della tecnica*, Galimberti intende evidenziare dell'epoca contemporanea l'aspetto ch'egli ritiene caratterizzante; in chiave politologica possiamo intenderlo come una delle possibili letture della realtà politica contemporanea, la quale fa riferimento alla trasformazione dei modi del vivere politico. Tali mutamenti comportano molteplici conseguenze e finanche drastiche riletture degli assetti politici liberaldemocratici, i quali si trovano ad affrontare una profonda crisi di legittimità dettata proprio dal generale declino del consenso sociale⁴, sebbene inversamente proporzionale ai sentimenti di *sfiducia* ed *antipolitica*, vere cause endemiche d'instabilità.

Di fatto, l'*età della tecnica* evidenzia un aspetto innegabile della realtà politica odierna, ovvero che il modo di percepire, vivere e praticare la politica è stato e continua ad essere oggetto di una drastica ed incessante ridefinizione, la quale stormisce le basi ed indebolisce i presupposti delle democrazie liberali, rendendo così la crisi un dato tangibile.

La forza e la debolezza delle liberaldemocrazie è infatti condizionata dal medesimo agente, il *dèmos*, cosicché se questi partecipa al processo democratico – il quale non è unicamente limitato all'espressione di una preferenza in caso di elezioni od ancora, al caso di consultazione popolare riguardo una specifica fattispecie – in maniera coscienziosa ed erudita, sarà in grado di fortificare l'intero reticolo; mentre se dovessero prevalere il disinteresse collettivo, l'apatia e la disaffezione nei confronti della politica, ciò comporterebbe – e così è – il declino graduale delle istituzioni democratiche e l'ascesa conseguenziale di nuove tendenze che richiamano gli estremi di una ragione tanto assopita da produrre mostri⁵.

Le liberaldemocrazie sono assetti politici decisamente ambiziosi. In quanto tali, abbisognano del consenso popolare affinché si formino maggioranze parlamentari

⁴ C. Crouch, *Postdemocrazia*, Editori Laterza, Bari 2022, p. 4.

⁵ F. Goya, *El sueño de la razón produce monstruos*, 1799, acquaforte e acquatinta, Museo del Prado, Madrid.

sufficientemente coese da permettere la reggenza di governi il quanto più possibile stabili sino – almeno – la fine della Legislatura. La realtà si presenta estremamente variopinta a seconda del sistema politico di riferimento (Parlamentare, Presidenziale o Semipresidenziale), ciononostante, la logica testé descritta è tale da stimolare in seno ai singoli partiti politici una ricerca rivolta ad ottenere dal popolo quanto più consenso possibile affinché tale dinamica si concretizzi.

Negl'anni più recenti, le tecniche ed il linguaggio con cui si ricerca la simpatia dell'elettorato sono andate modificandosi con l'intento d'avvicinare la politica al *dèmos*, generalmente percepita da quest'ultimo come un aspetto secondario della propria esperienza collettiva e non come la possibilità di esercitare quella sovranità che nelle democrazie liberali viene – esplicitamente o meno – sempre attribuitagli, chiaramente nell'ambito d'istituzioni rappresentative.

In democrazia è infatti indispensabile esista un solido legame d'interdipendenza tra le istituzioni ed il popolo, il quale, partecipando al processo politico per mezzo dei partiti politici, concorre a determinare la politica nazionale⁶. Tuttavia, nelle democrazie contemporanee è possibile osservare un fenomeno curioso dettato dal fatto che mentre il popolo sviluppa una sempre maggiore disaffezione verso la politica, le istituzioni seguitano necessitare del *dèmos*, quantomeno affinché questi consenta l'alternarsi pacifico della classe politica⁷; e poiché il consenso è in drastica diminuzione – e quand'anche vi sia è da dirsi, nella quasi totalità dei casi, estremamente condizionato da ragioni irrazionali (a causa proprio dell'imperizia dell'elettore mediano) – la politica tenta di farsi *dèmos* e d'interagire con esso adottando il “gergo del volgo”, ossia, oggigiorno, tramite l'uso dei *social-networks*, adottando strategie di marketing politico sia a proprio vantaggio che a danno altrui (quali ad esempio: *gaffes*, *memes*, *GIFs*, *posts*, *stories* e *reels*), causando la nefasta *impasse* della “mediocratizzazione” della politica, con il conseguente aumento del sentimento antipolitico.

⁶ Cost. Italiana 1948, Parte I, Titolo IV, Art. 49, Sito Internet del Senato della Repubblica Italiana, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://www.senato.it/home>.

⁷ G. Mosca, “Teoria della classe politica” in *Elementi di scienza politica*, 1896, [http://davidmhart.com/liberty/ClassAnalysis/Books/Mosac/Elementi di scienza politica1896.pdf](http://davidmhart.com/liberty/ClassAnalysis/Books/Mosac/Elementi%20di%20scienza%20politica1896.pdf). Consultazione nel mese di giugno 2024.

Una politica più orientata alla forma e meno alla sostanza alimenta la crisi dei modelli liberaldemocratici, la quale è diretta conseguenza d'importanti tensioni sociali ed economiche che hanno come risultato la disaffezione politica, la quale produce una reazione a catena che finisce per delegittimare appieno il sistema liberaldemocratico.

Una delle principali cause individuate dal professor Vittorio Emanuele Parsi per dare un senso alla crisi dell'ordine internazionale liberale è l'impetuosa ascesa dei movimenti neopopulisti⁸, i quali, attraverso politiche sovraniste, protezionismo economico e polarizzazione interna, contribuiscono a costituire un ambiente politico sterile, in cui l'elettore – e talora la stessa classe politica – cade succube della *postverità*, accusata di generare una narrazione fuorviante del discorso politico.

1.2 *Scientia est potentia*: il dilemma della *postverità* e la *e-democracy*

*«Se volessi scuotere questo albero con le mie mani, non ci riuscirei.
Ma il vento, da noi non veduto, lo squassa e lo piega dove vuole.
Sono mani invisibili quelle che più orribilmente ci squassano e piegano»⁹.*

Seguitando nel suo intervento, Galimberti non manca di sottolineare un aspetto fondamentale che descrive la problematica della *postverità* nella politica contemporanea. Egli sostiene che, laddove non vi sia competenza le persone si esprimano – o meno – non perché dotate di una qualche preparazione – e talora nemmeno di una qualche concreta opinione a riguardo – che attribuisca dunque una connotazione razionale al loro agire, bensì perché spinte da una qualche ragione d'apparenza religiosa, ideologica, oppure unicamente poiché vittime della fascinazione che promana dal carisma del leader. In effetti, il sociologo tedesco Max Weber identificò il potere carismatico dei leader politici quale elemento estremamente incisivo della politica, tanto da costituire un correttivo al fenomeno della burocratizzazione che sviliva le istituzioni democratiche già verso la fine del XIX secolo,

⁸ V. E. Parsi, *Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale*, Il Mulino, Bologna 2022.

⁹ F. Nietzsche, *Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno*, Adelphi, Azzate 1996, p. 42.

con l'obiettivo di prevalere e quindi subentrare alla classe politica, costituendo di fatto una nuova casta inamovibile che avrebbe dominato la scena politica.

Nella definizione fornita da Weber, il leader carismatico è ritenuto dotato di abilità eccezionali, in virtù delle quali discende la sua legittimazione, la quale è pertanto da ritenersi più primitiva – ma non per questo meno attuale – rispetto ad una forma di legittimazione del potere di tipo tradizionale o razionale-legale (dalla quale discende obbedienza poiché si ritiene che l'apparato normativo tipico di questo sistema, consentendo sia l'astrattezza che l'impersonalità della decisione, favorisca il connubio tra legalità e legittimità).

Ricorda Carl Schmitt in *Dialogo sul potere*, che l'obbedienza è ognor motivata da qualcosa, che sia fiducia, paura, disperazione o perché legata alla speranza. Infine, aggiunge: «Dal punto di vista umano il legame tra protezione e obbedienza rimane l'unica spiegazione del potere»¹⁰.

Tuttavia, è bene precisare che il carisma è sì una forza propulsiva ed insieme una risorsa potentissima, ma che al contempo è estremamente semplice da perdere, giacché i leader carismatici devono assiduamente dare prova delle loro abilità, pena la disillusione collettiva e la perdita conseguenziale di proseliti. Quest'arma a doppia lama, tuttavia, si affila o si smussa a seconda non solo delle scelte fatte o delle decisioni prese dal leader, bensì, soprattutto, da variabili esogene che vanno nondimeno ad incidere drasticamente sulla sua reputazione e, di conseguenza, sulla sua legittimazione (talora irreversibilmente) in quanto capo.

Dunque, se si alternasse il termine carisma con quello di consenso, e si facesse lo stesso anche riferendosi alla perdita di tale risorsa, denominandola sfiducia, ecco che si giungerebbe a spiegare il motivo per il quale, al venir meno del consenso, consegue l'accrescere del sentimento collettivo di distacco nei confronti dei leader politici intenti a perseguire la strada dei sofisti e dei retori.

L'*età della tecnica* si caratterizza per un progresso empirico e scientifico inteso come sviluppo di abilità e modalità rivolto a tutto lo scibile, che renda più agevole il modo di vivere e di comprendere il reale. Sebbene il prodotto del procedimento risulti estremamente in linea

¹⁰ Carl Schmitt, *Dialogo sul potere*, Adelphi, Azzate 2012, p. 17.

ai risultati attesi, l'elucubrazione della stessa comprensione dell'*iter* si dimostra invero tanto complessa da non essere per nulla intellegibile, ma anzi, unicamente acquisibile mediante l'assimilazione di competenze ulteriori.

Pertanto, in democrazia, la necessità di conciliare la partecipazione popolare alla politica, tenendo conto della crescente complessità delle questioni che la riguardano, produce un effetto estremamente esemplificativo sulle modalità attraverso cui tali questioni vengono presentate, causando di fatto lo sfacelo dello strumento del dibattito politico – oggi per lo più relegato tra la mediocrità delle arene *social* e quella dei programmi televisivi in prima serata – e quindi l'emarginazione delle sedi Legislative – accusate di essere inconcludenti e marginali soprattutto a causa del mandato di partito implicitamente conferito ai parlamentari¹¹ – in virtù dell'ascesa di fenomeni sociali collettivi sorti con l'intenzione di permettere alle masse di esprimersi, esercitando pressione e dunque influenzando sulle decisioni degli attori politici nazionali ed internazionali. Tuttavia, sebbene lodevole e talora perfino efficace, tale meccanismo è più alienante che salvifico per le democrazie; ciò poiché le posizioni che ne scaturiscono non fanno altro che alimentare ulteriormente la polarizzazione di un dibattito già ridotto ai minimi termini, attraverso una modalità che illude di favorire una libertà d'espressione declinata a mera selezione irrazionale di contenuti. È di per sé fuorviante ed alquanto disdicevole il fatto che l'espressione d'un parere a fronte d'un'opinione ragionata e consapevole, equivalga oggi per lo più all'apposizione di un *like* ad un *post*. In ciò si sostanzia *la fine della competenza* di cui parla il professor Nichols¹².

Interessante notare che il termine coniato per definire tale modalità di “partecipazione” sia *slacktivism*¹³, il quale fa esplicito riferimento ad una forma di attivismo “pigro”, inconcludente e finanche immaginario – in quanto spesso unicamente simbolico –, in cui le masse, pur venendo coinvolte, lo sono fintanto che la loro soglia d'attenzione non le spinge

¹¹ S. Weil, *Appunti sulla soppressione di partiti politici*, Marinetti 1820, Lavis (TN) 2021, p. 44.

¹² T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia*, LUISS, Milano 2023.

¹³ Cambridge Dictionary, definizione di “Slacktivism”, sito internet Cambridge Dictionary, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/slacktivism>.

a scorrere con il dito verso l'alto¹⁴. Invece, la variante ancor più mite e meno raffinata di questo fenomeno, prende il nome di *clicktivism*¹⁵, con la quale s'intende indicare l'azione che di per sé caratterizza tale modalità di attivismo, ossia, il *click*; attraverso cui si produce l'empietà d'ogni dibattito e così di ogni posizione, poiché estremamente elisa.

Il paradosso informativo è dunque evidente: «*Mai tante persone hanno avuto accesso a tanta conoscenza e tuttavia hanno esercitato tanta resistenza all'apprendimento di qualsiasi cosa*», così scrive il professor Tom Nichols analizzando il fenomeno che lui stesso definisce *fine della competenza*, riferendosi al rifiuto della scienza e della razionalità obiettiva sulle quali si basano le fondamenta della civiltà moderna¹⁶. Il professor Nichols sostiene che tale fenomeno da lui riscontrato, collida con il sistema politico statunitense, danneggiandone le fondamenta liberaldemocratiche a causa della dilagante incompetenza dei cittadini americani riguardo le tematiche politiche. Più precisamente, egli sostiene che non sia solo il «*basso livello d'informazione tra i profani*» a causare il *deficit* democratico, bensì che sia necessariamente da ricercarsi nell'emergere generalizzato di ostilità nei confronti dei saperi consolidati. «*Il risultato*» – analizza il professor Ilya Somin – «*è un sistema politico in cui spesso i cittadini non possono esercitare la loro sovranità in modo responsabile ed efficace*»¹⁷.

Una tale affermazione assume notevole rilevanza allorché si desidera analizzare la salubrità del legame – necessariamente indissolubile – esistente tra istituzioni democratiche e sovranità popolare. La logica sottostante a siffatto rapporto si basa sull'assunto che all'interno di sistemi politici democratici sia possibile – ed anzi d'uopo – per il popolo esercitare la propria sovranità, sia passivamente (facendo valere il proprio diritto di voto e conformandosi al diritto positivo, sulla base del patto sociale¹⁸), che

¹⁴ B. C. Han, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Einaudi, Cles (TN) 2023, p. 13.

¹⁵ Cambridge Dictionary, definizione di “Clicktivism”, sito internet Cambridge Dictionary, consultazione nel mese di giugno 2024. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clicktivism#google_vignette.

¹⁶ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 20.

¹⁷ Ivi, p. 34.

¹⁸ J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Cles (TN) 2022, p. 78.

attivamente, influenzando sulle decisioni dei *policy maker* tramite la partecipazione politica attiva in gruppi d'interesse, movimenti civici od il coinvolgimento in partiti politici, od anche mediante supervisione democratica delle istituzioni politiche, la quale è ognora meno plausibile e pertanto scarsamente implementata dal *dèmos* a causa della generale carenza di una cultura politica sufficientemente solida da permettere lo sviluppo d'un concreto dibattito su temi d'interesse collettivo, ossia temi politici per definizione.

A tal proposito, è bene far chiarezza in merito alla tendenza riscontrata nelle liberaldemocrazie concernente la disaffezione collettiva nei confronti della politica. Tale orientamento, se persistente, può sgomentare le istituzioni democratiche, causando un progressivo ridimensionamento del ruolo del *dèmos* nella sfera politica, se non addirittura, un radicale riassetto dell'intero sistema liberaldemocratico. La questione della disaffezione è stata ampiamente trattata dal politologo statunitense Robert D. Putnam all'interno del rapporto da lui redatto per la Commissione Trilaterale nel 1995 dal titolo *Bowling Alone: America's declining social capital*. In quella sede, Putnam sostiene che il cambiamento dello stile di vita dei cittadini americani – contrassegnato dalla crescita dell'individualismo – causi uno sgretolamento, sia del capitale sociale che di quello interpersonale (civismo), i quali sono necessari presupposti su cui si fondano le democrazie.

La profezia di Tocqueville ripresa da Putnam si è dunque avverata? A prima vista sembrerebbe sia effettivamente così. Vari segnali consentono di ravvisare una tendenza verso la disaffezione politica, tra cui: Il progressivo calo della partecipazione elettorale (sia nelle elezioni amministrative che in quelle politiche¹⁹, attestatasi, ad esempio, in occasione delle più recenti consultazioni elettorali italiane al 63,91%²⁰, dunque perdendo 9 punti percentuali rispetto all'elezioni del 2018²¹) e l'indifferenza - talora perfino la riluttanza - nell'isciversi

¹⁹ Istat, *Elezione ed attività politica e sociale*, 2021. Sito internet Istat, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://www.istat.it/storage/ASI/2022/capitoli/C11.pdf>.

²⁰ Sky tg24, *Elezioni politiche: affluenza definitiva al 63,91%, mai così bassa. I DATI*, 2022. Sito internet Sky tg24, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://tg24.sky.it/politica/2022/09/25/affluenza-elezioni-politiche>.

²¹ Wikipedia, *Elezioni politiche in Italia del 2022*. Sito internet Wikipedia, consultazione nel mese di giugno 2024. https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_in_Italia_del_2022.

ad un partito politico²², a cui conseguono necessariamente il calo del consenso collettivo manifestato nei confronti dei movimenti politici nazionali e l'aumento di sfiducia verso di essi, alimentando la propagazione generalizzata dell'antipolitica.

Tuttavia, è anche vero che l'epoca dinamica in cui viviamo sta conoscendo un fenomeno nuovo, il quale, può essere ritenuto allarmante solo nella misura in cui smettano di prevalere il buon senso di chi viene informato e l'attendibilità di chi informa, ma che, altrimenti è genuino per le democrazie. Con il neologismo *e-democracy* s'intende l'utilizzo di tecnologie digitali (in particolare i *social-media*) con l'obiettivo d'incrementare il processo democratico mediante il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e la promozione di strumenti atti a supervisionare il funzionamento della politica²³. Le piattaforme *social* sono luoghi che, benché potenzialmente poliedrici, si presentano affé estremamente caratterizzanti in base al singolo utente a causa dell'algoritmo di filtro che, analizzando i gusti dell'*user* sulla base delle sue interazioni con la piattaforma digitale, seleziona incessantemente i contenuti che meglio si confanno ai suoi interessi.

«Così, guidato dagli algoritmi, l'essere umano perde sempre più il proprio potere di agire, la propria autonomia. Si trova dinanzi a un mondo che sfugge alla sua comprensione. Si attiene a decisioni algoritmiche che non riesce a capire fino in fondo. Gli algoritmi diventano scatole nere. [...] Da un certo momento in avanti le informazioni non informano più, bensì deformano»²⁴.

Questa modalità d'azione dell'algoritmo è da un lato un meccanismo di sopravvivenza per la piattaforma stessa, in quanto ottiene che l'utente sviluppi una progressiva dipendenza verso i contenuti che gli suscitano interesse, tramutando la noia in appagamento e riducendo l'attenzione a pochi istanti estremamente selettivi.

²² Il Fatto Quotidiano, *Crollano gli iscritti Pd, dagli 800mila del 2008 ai 50mila di oggi. Così i campioni delle tessere si fanno superare da tutti, M5s e FdI compresi*. Sito internet Il Fatto Quotidiano, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/27/crollano-gli-iscritti-pd-dagli-800-mila-del-2008-ai-50-mila-di-oggi-così-i-campioni-delle-tessere-si-fanno-superare-da-tutti-m5s-e-fdi-compresi/6918392/>.

²³ Treccani, definizione di "E-democracy", Neologismi. Sito Internet del vocabolario Treccani, consultazione nel mese di giugno 2024. [https://www.treccani.it/vocabolario/e-democracy_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/e-democracy_(Neologismi)/).

²⁴ B-C Han, *Le non cose*, cit. p. 9.

L'*età della tecnica* di cui fa parte la società contemporanea, è giunta ad un'apoteosi tale del dinamismo che nemmeno F.T. Marinetti avrebbe l'ardire di tollerare quale imperativo categorico. La frenesia, la quantità e la varietà delle informazioni sono tali da non permettere a nessun organismo umano di assimilare 'l tutto.

«L'eccesso di positività si esprime anche come eccesso di stimoli, informazioni e impulsi. Ciò modifica radicalmente la struttura e l'economia dell'attenzione. Di conseguenza la percezione risulta frammentata e dispersa»²⁵. Così scrive il professor Byung-Chul Han, descrivendo quella che secondo lui è la realtà contemporanea; definita stanca perché oberata d'incombenze, e priva di stimoli perché troppo stimolata.

D'altro canto, il *modus operandi* dell'algoritmo permette d'interagire anche in maniera costruttiva con le piattaforme *social*, "allenando l'algoritmo" in modo da rimanere genuinamente accorti riguardo ai temi d'attualità politica, così da sviluppare progressivamente un'opinione su questioni d'interesse collettivo. In effetti, la tendenza ad informarsi di politica tramite internet si attestava in Italia già al 42,2% nel 2019 secondo uno studio condotto da ISTAT²⁶. Ciò conferma la tesi secondo la quale i *social media* siano oggi uno dei principali canali informativi adottati al fine di reperire informazioni, soprattutto a causa del fatto che la loro fruizione avvenga in maniera indiscriminata tra le generazioni.

Tuttavia, varie controindicazioni pongono non pochi problemi alla stabilità della *e-democracy*, il primo dei quali è contrassegnato dalla questione suscitata dall'*età della tecnica* e rimarcata dall'era dell'incompetenza: come valutare la qualità e quindi l'affidabilità delle informazioni fornite sui *social networks*? O meglio, come tutelare il già fragile bagaglio informativo del cittadino mediano dalle speculazioni di cui Internet straborda²⁷? Inoltre, si può dire oggettivamente informato di temi politici – quand'anche le informazioni fossero veritiere – l'utente che ha avuto il solo merito di visionare un contenuto da 15 o 60 secondi? Che opinione potranno formulare costoro? Che voto potranno esprimere?

²⁵ B-C Han, *La società della stanchezza*, nottetempo, Isola Del Liri (FR) 2023, p. 31.

²⁶ Istat, *La Partecipazione politica in Italia anno 2019*, 24 giugno 2020, <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-partecipazione-politica-in-italia-anno-2019/>.

²⁷ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 124.

Risulta evidente che queste problematiche causate dall'indolenza dell'elettore mediano generino un paradosso informativo entro il quale i populismi digitali²⁸ hanno costruito il loro personale specchio per le allodole. Tuttavia, in un simile clima, i *social media* si rivelano una risorsa ancor più preziosa – se non per lo sviluppo – quantomeno per stimolare la ricerca d'informazioni alternative e per maturare movimenti di critica informata. Alcune pagine *social* – tra cui Fanpage, Amnesty international, IAI, Torcha, Factanza, Pagella politica, Orizzonti Politici – si occupano di favorire la divulgazione scientifica al fine di contrastare la disinformazione e le *fake news* di cui sovente i medesimi personaggi politici si fanno portavoce tramite affermazioni fomentate da dati inesatti o fuorvianti. Il lavoro posto in essere da questi *account* si traduce in un concreto beneficio al dibattito pubblico oltre che in un discreto accrescimento culturale del *dèmos*, poiché mira a permettere quella supervisione delle istituzioni che il popolo non è in grado di svolgere.

Malgrado ciò, queste piattaforme lamentano limiti oltremodo notevoli, soprattutto riguardanti la durata temporale del contenuto audiovisivo, la quale risulta non di meno proporzionata al basso livello d'attenzione che caratterizza ormai la nostra società²⁹. Questa peculiarità rende il contenuto un valido punto di partenza per la formazione d'un parere ragionato; tuttavia, non può in alcun modo sostituire l'opinione scientifica di esperti in materia, né dispensare il *dèmos* da un doveroso approfondimento personale, poiché il rischio è altrimenti quello enunciato con la *legge di Pommer*, secondo cui «*Internet può far cambiare idea ad una persona facendola passare da non avere un'opinione ad averne una sbagliata*»³⁰, con nette conseguenze sociali.

«Oggi corriamo dietro alle informazioni senz'approdare ad alcun sapere. Prendiamo nota di tutto senza imparare a conoscerlo. Viaggiamo ovunque senza fare vera esperienza.

²⁸ M. Barberis, *Populismo digitale. Come Internet sta uccidendo la democrazia*, Chiarelettere, Seggiano di Pioltello 2020.

²⁹ N. Brighella, VD news, *La nostra attenzione dura al massimo 8 secondi*, 13/10/2020. Pagina internet VD news, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://vdnews.tv/article/nostra-attenzione-dura-massimo-8-secondi>.

³⁰ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 117.

Comunichiamo ininterrottamente senza prendere parte a una comunità. Salviamo quantità immani di dati senza far risuonare i ricordi»³¹.

Nell'*età della tecnica*, il celebre aforisma latino attribuito al filosofo inglese Francis Bacon ottiene rinnovato rilievo in virtù dei temi poc'anzi trattati che mettono in luce le debolezze e le aporie delle liberaldemocrazie odierne. *Scientia est potentia* suggerisce in effetti che, alla luce dell'*età della tecnica*, e più che mai in assetti politici in cui il *dèmos* è in grado non solo d'influire sulla politica bensì di plasmarla nella direzione del bene comune – o quantomeno nella tendenza verso cui è orientata la maggioranza –, la conoscenza e la consapevolezza del *dèmos*, sono indispensabili per evitare la deriva di tali regimi politici verso realtà in cui il peso popolare è nettamente inferiore a quello politico-burocratico, il quale trae legittimazione dalla *tecnica* stessa, intesa in termini di efficienza per il sistema politico.

La questione sollevata dalla professoressa Urbinati e ripresa nel capitolo VI del libro *Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale*, del professor Parsi, riguarda la recente metamorfosi delle democrazie, le quali, vengono da lei connotate dispregiativamente come “sfigurate” (*democrazia sfigurata*³²), alludendo proprio a tre deformazioni (Concezione epistemica della democrazia; Populismo; Concezione plebiscitaria della democrazia) che ne ledono i presupposti, indebolendo il legame tra popolo ed istituzioni, il cui “vuoto” favorisce l'insorgere della *tecnica*. È da attribuire notevole rilevanza, in particolare, al fenomeno da lei trattato, in base al quale vi è una tendenza progressiva verso la depoliticizzazione della democrazia, con il conseguente accrescimento della significatività che rivestono le *decisioni imparziali* prese dai tecnici, rispetto alle valutazioni dei politici, e quindi, per transitività, del *dèmos*. L'anzidetta propensione trova origine nella sconsideratezza dell'elettorato nel tralasciare la dimensione politica per abbracciare quella privatistica, inconsapevole del fatto che l'una non esclude l'altra, anzi, la determina; ed il suo aggravante nell'*età della tecnica*, in base alla quale la democrazia non è più possibile a causa dell'assenza di civismo, cultura politica, consapevolezza, discernimento e mancanza di approccio epistemico da parte del *dèmos* verso la politica.

³¹ B-C Han, *Le non cose*, cit. p. 11.

³² V. E. Parsi, *Titanic*, cit. pp. 207-208.

2. Attraverso la democrazia: aporie e minacce

2.1 Origini ed evoluzione di un ideale: dalla *dēmokratía* alla liberaldemocrazia

«Una Costituzione non è l'atto di un governo,
ma del popolo che costituisce un governo,
e il governo senza Costituzione è potere senza diritto»³³.

Uno dei passi più celebri della *Politica* (*Tὰ πολιτικά*) di Aristotele è rappresentato dalla distinzione ch'egli compie riguardo le diverse forme di governo che può assumere un sistema politico. Semplificando, le qualifica come virtuose se fanno il bene di tutti (monarchia, aristocrazia, *politeia*) e come viziate o corrotte se fanno il bene solo dei governanti (tirannide, oligarchia, *dēmokratía*)³⁴.

Di estrema rilevanza per l'evoluzione della riflessione politica successiva è il fatto che il precettore di Alessandro Magno ritenesse la *dēmokratía* un sistema politico corrotto poiché – come peraltro riteneva persino Platone – il *dēmos*, incapace di comprendere i reali principi di giustizia, ostacola l'attribuzione del potere politico ai migliori (*ἄριστος*) – ossia a coloro che hanno conseguito la conoscenza dell'autentica verità –, a favore dei sofisti, i quali, attraverso l'uso dell'*ars oratoria*, ottengono d'indottrinare la folla a proprio vantaggio. In tal senso, soprattutto Platone sostiene che la *dēmokratía* rappresenti l'anticamera della tirannide, in quanto si sostanzia nel predominio dell'arbitrio della maggioranza dei poveri e degl'ignoranti – per l'appunto il *dēmos*.

Non fa mistero Platone nel ritenere che il miglior regime politico sia quello aristocratico, retto da eruditi ed illuminati filosofi-re, tramite la cui ricerca di verità, la *tecnica* sarebbe adoprata virtuosamente; con le parole del professor Galli: «Insomma, unita alla

³³ T. Paine, *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, Editori riuniti, Roma 1978, p. 256.

³⁴ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. pp. 16-17.

conoscenza, cioè in mano ai filosofi, la tecnica è un bene perché porta i cittadini all'autocoscienza, all'autonomia»³⁵.

Invece, Aristotele, benché attribuisca alla *dēmokratía* una connotazione degenerativa rispetto alla *politeia*, ritiene comunque che l'ottimo governo scaturisca dalla fusione di elementi aristocratici e democratici, tale da evitare i rischi connaturati ad entrambe le forme di governo. In virtù di ciò, la *politeia* genera ordine e giustizia, mentre la *dēmokratía* degenera in autocrazia.

L'espansione dell'Impero macedone prima e della *res publica* romana verso la fine del II secolo a.C., posero sostanziale fine all'esperienza delle *póleis* greche – già, peraltro, in crisi dalla sconfitta subita nella Guerra del Peloponneso del 404 a.C. –, la quale ha rappresentato un sistema politico *sui generis* rispetto alle realtà politiche coeve.

Di sostanziale pregio è il fatto che i cittadini ateniesi si considerassero liberi rispetto agli altri popoli, in quanto dotati sia dell'uguaglianza sostanziale dinnanzi alla legge (*isonomía*), sia dell'eguale diritto di parola in seno all'*Ecclésia* (*isegoría*), che del sorteggio quale metodo per assegnare le cariche pubbliche³⁶. Questi principi si reggevano però su d'un sistema che finiva con l'attribuire la cittadinanza – e quindi i diritti politici – solamente ad una minima parte della popolazione reale della *polis* (rispetto cui erano infatti esclusi: donne, meteci, schiavi, figli di genitori non ateniesi e liberti), di cui solo un'ulteriore minoranza prendeva parte alle circa quaranta riunioni annuali dell'Assemblea. Eppure, la democrazia ateniese – originatasi a seguito della rivoluzione oplitica (datata tra il VII ed il VI secolo a.C.), la quale innescò la lotta di classe tra grandi latifondisti e piccoli contadini con l'obbiettivo, i secondi, di reclamare il diritto di partecipare direttamente alle decisioni della *polis* – consentì l'equilibrio tra le classi sociali, evitando che il potere volgesse nelle mani di pochi; benché, i “molti” costituissero comunque una minoranza rispetto all'intera città-stato³⁷.

³⁵ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, Einaudi, Torino 2023, pp. 101-102.

³⁶ M. Fioravanti, *Costituzione*, il Mulino, Lavis (TN) 2022, p. 12.

³⁷ D. Held, *Modelli di democrazia*, il Mulino, Bologna 1989, p. 34.

La decadenza delle *póleis* non rappresentò unicamente la conclusione di un esperimento politico; invero, causò soprattutto il rifiuto d'un ideale ritenuto inadatto a stabilizzare le relazioni di potere.

Durante la romanità imperiale, la costituzione mista propria della *res publica* – suo punto di forza e decisiva legittimazione del sistema – venne abbandonata a fronte dell'aumento del potere dell'*Augustus*, che culminò con il corrompere e frantumare l'intera architettura istituzionale romana.

La riscoperta dei classici ed in particolare della cultura greca si compì durante il Rinascimento. L'apprezzamento per l'arte, il teatro, la poesia e la filosofia ellenica furono d'ispirazione per innumerevoli dotti e uomini politici; tuttavia, la “cattiva reputazione” dell'esperienza democratica ateniese non svanì, ma anzi, rimase nell'immaginario collettivo quale idea d'una forma politica impraticabile. L'Umanesimo fu un periodo transitorio che demarcò la *débâcle* del sistema feudale e così la sua necessaria evoluzione verso un ordine retto dalla rappresentanza, dal diritto e da solide istituzioni che fungessero da contrappeso alle derive dello stato assoluto.

L'affermazione, in Europa, del sistema vestfaliano contribuì al mutamento delle relazioni e delle dinamiche intra ed interstatali. Dal punto di vista esterno, prevalse l'anarchia, la quale seguita contraddistinguere le relazioni internazionali odierne, benché decisamente modificatasi in virtù della proliferazione delle istituzioni internazionali a partire dal secondo dopoguerra. Sul versante interno, le numerose vicende che hanno interessato i principali attori europei, li hanno condotti ad abbracciare i principi ed i valori di cui la liberaldemocrazia si fa promotrice.

L'ideale democratico ha subito, tuttavia, notevoli riforme rispetto alla sua origine ateniese: passando dall'essere un'impraticabile organizzazione politica, ad un destino comune – così quantomeno secondo quanto ritenuto dalla Teoria liberale delle relazioni internazionali³⁸ e portato avanti come insieme valoriale dalle liberaldemocrazie contemporanee.

³⁸ J. Grieco, G. J. Ikenberry, M. Mastanduno, *Introduzione alle relazioni internazionali. Domande frequenti e prospettive contemporanee*, UTET, Torrazza Piemonte (TO) 2022, pp. 98-107.

Una prima rettifica – escludendo gli elementi democratici presenti durante l’epoca comunale – dell’ideale democratico è stata condotta da David Held ne’ *Modelli democratici*, in cui, analizzando e sistematizzando le idee lockiane riesce a trarne una tipologia di democrazia a sé stante, che, unita ai principi del liberalismo, si pone l’obiettivo di proteggere i cittadini, garantendo loro i diritti di proprietà. Held noma questa tipologia embrionale di sistema politico, *Democrazia protettiva*.

Secondo Locke, le istituzioni politiche non possono trarre la propria legittimazione unicamente dal mantenimento dell’ordine interno, bensì, soprattutto, dalla tutela dei diritti di proprietà e delle transazioni commerciali. La dimensione pattizia della formazione dello Stato secondo Locke è in netta contrapposizione a quella enunciata da Hobbes ne’ *Leviatano*. Mentre la prima sostiene che gl’individui per merito della loro razionalità e già dotati di diritti, decidono di costituire un’entità politica che si faccia garante della loro libertà, la seconda ritiene che la natura umana sia necessariamente conflittuale e che quindi lo Stato sorga – sempre per via pattizia – al fine di mantenere l’ordine, poiché lo *stato di natura*, ossia la condizione umana precostituita, non lo consentirebbe (*Homo homini lupus*).

L’evoluzione del discorso sulla democrazia ha interessato esponenti come Rousseau e Mill, rispetto alle cui idee, Held li pone nel filone che già McPherson definisce della *Democrazia dello sviluppo*, secondo la quale, si ritiene che il fine della democrazia sia quello di permettere e coadiuvare allo sviluppo delle capacità umane; perché ciò sia possibile, è imperativo che le istituzioni garantiscano l’uguaglianza sostanziale tra gli individui.

Ne’ *Il contratto sociale*, Rousseau sostiene «l’alienazione totale di ogni associato, con tutti i suoi diritti, in favore di tutta la comunità»³⁹, così da produrre l’annullamento del singolo individuo in virtù della costituzione di un «*corpo morale collettivo*»⁴⁰. L’idea espressa e sostenuta da Rousseau è che il patto sociale conferisca ai cittadini il diritto di autogovernarsi attraverso la volontà generale. In tal senso, la vera libertà è raggiungibile solo mediante l’obbedienza ai dettami della volontà generale.

³⁹ J. J. Rousseau, *Il contratto sociale*, cit. p. 79.

⁴⁰ Ivi, p. 80.

L'ideale democratico divenne cruciale durante le rivoluzioni americana e francese, le quali scaturirono proprio a causa della mancata rappresentanza delle masse nelle istituzioni politiche. Il principio «*No taxation without representation*»⁴¹, ripreso dai coloni americani come uno dei principali moventi legittimante la Rivoluzione, affonda le sue radici fin nella *Magna Charta libertatum* del 1215, la quale stabilì importanti limitazioni al potere regio, anticipando di fatto il principio di *rule of law*, sul quale si fondano i sistemi liberaldemocratici odierni. Tuttavia, le 13 colonie riunite in federazione seguirono definirsi Repubblica e non Democrazia; questo perché la democrazia veniva oltremodo ritenuta inopportuna, giacché con tale termine s'alludeva ad una forma non rappresentativa, bensì diretta di partecipazione politica.

Ciononostante, è certo che dalla Rivoluzione francese in poi, le masse hanno fatto la loro dirompente comparsa sulla scena politica, demolendo sia le istituzioni, sia le pratiche che hanno contraddistinto l'*Ancien Régime*. Gli ideali che mossero la Rivoluzione erano quelli di libertà, eguaglianza e solidarietà sociale. Questi principi si concretizzarono nell'abolizione dei privilegi feudali e nella conseguente creazione d'istituzioni rappresentative – a cui disgraziatamente seguirono regressioni autoritarie a causa di svariate tensioni interne ed internazionali che turbarono il processo francese verso la democratizzazione.

Ad ogni modo, il 1789 è senz'altro da considerarsi quale spartiacque fondamentale per comprendere le dinamiche successive che conducono verso l'integrazione progressiva delle masse sulla scena politica.

Dagli anni Trenta XIX secolo, Samuel Huntington riscontra l'avvio di quella che chiama, *prima ondata di democratizzazione*, la quale termina nel primo ventennio del secolo successivo. È opinione di Huntington che la *prima ondata* avvenne in un periodo caratterizzato da eventi rivoluzionari in rotta con il passato⁴² (quali furono, ad esempio, le rivoluzioni liberal-nazionaliste del 1848 nel continente europeo). Tuttavia, il reflusso illiberale che ne seguì condusse l'umanità in due guerre mondiali, alimentate dall'odio, dalla

⁴¹ P. Colombo, *Governo*, il Mulino, Lavis (TN) 2017, p. 94.

⁴² O. Raimondi, *Ondate e reflussi democratici. La disillusione*. Consultazione della pagina web nel mese di giugno 2024. <https://ladisillusione.com.wordpress.com/2018/02/06/ondate-e-riflussi-democratici/>.

diffidenza reciproca e dai nazionalismi istigati da ideologie totalizzanti mosse dal sentimento di *revanche*.

Le liberaldemocrazie e l'URSS ebbero la meglio sul tentativo dell'Asse d'imporre la propria egemonia; cosicché, a guerra terminata, ebbe inizio la *seconda ondata democratica*, capeggiata dalla leadership statunitense quale promotrice dei valori liberaldemocratici.

Le differenze tra i due lati della Cortina di ferro demarcarono la bontà dei sistemi liberaldemocratici, i quali costituirono un sistema assistenziale senza eguali o precedenti nella storia; facendosi carico dei rischi sociali dei propri cittadini, assicurarono sia l'uguaglianza sostanziale che i diritti fondamentali. Il suffragio divenne universale ed il potere esercitato dai sindacati permise una favorevole contrattazione collettiva. Lo sviluppo progressivo del *Welfare State* rese possibile alle liberaldemocrazie di migliorare la coesione sociale, legittimare le istituzioni democratiche, ridurre le tensioni sociali ed evolvere il contratto sociale attribuendo alle istituzioni un ruolo non solo di garante dei diritti civili e politici, ma anche di quelli legati ai rischi sociali.

Sebbene tra l'immediato dopoguerra e gli anni Ottanta del XX secolo le liberaldemocrazie si rafforzarono all'interno del sistema bipolare (attraverso l'integrazione sia economica che politica), eventi come la Guerra del Vietnam, la Crisi petrolifera e le tensioni provocate dalle contestazioni sociali interne agli stessi regimi liberali, condussero l'Occidente attraverso tensioni sociopolitiche senza precedenti.

L'età dell'oro del *Welfare State* si esaurì a seguito della rivoluzione neoliberale, in corrispondenza della quale i traguardi raggiunti dalle liberaldemocrazie regredirono in virtù d'iniziative volte a mitigare il ruolo attivo dello Stato in economia. Le conseguenze furono devastanti: la deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro, mista alla privatizzazione sia dei rischi sociali tramite la riduzione dei programmi assistenziali, sia delle imprese statali, portò all'aumento delle disuguaglianze sociali e dunque ad una sostanziale crisi di legittimazione delle istituzioni liberaldemocratiche. Le tensioni sociali che ne scaturirono condussero a forme di partecipazione non convenzionali (scioperi, attentati,

manifestazioni ecc.), alimentate dal cambio di paradigma che si sostanziò a seguito dell'arresto della crescita economica causato dalla *stagflazione* del 1973⁴³.

La *Crisi fiscale dello Stato* ha di fatto alimentato il declino della fiducia verso le istituzioni liberaldemocratiche a causa della strutta stessa dell'economia capitalista.

Secondo Huntington, la crisi è strutturale al sistema, in quanto il prelievo fiscale messo in atto dallo Stato al fine di ridurre la *forbice sociale*, da un punto di vista neoliberale impedisce o quantomeno rallenta la crescita economica nazionale. Secondo i pensatori keynesiani invece, seguendo i principi espressi dalla teoria keynesiana del moltiplicatore, un aumento delle componenti esogene della domanda aggregata, genera un aumento più che proporzionale del reddito nazionale⁴⁴. Questo, tuttavia, vale unicamente se la ricchezza dello Stato seguita crescere, cosa che nella seconda metà degli anni Settanta subì una notevole battuta d'arresto. I sistemi liberaldemocratici tentarono di non abbandonare gli standard precedenti, percorrendo la strada dell'indebitamento per sopperire alla riduzione della crescita economica.

Da questo momento in avanti la crisi poté solo che acuirsi a causa della crescente disaffezione, insoddisfazione e sfiducia rivolta verso le istituzioni liberaldemocratiche dai rispettivi cittadini. A ciò conseguì l'ascesa di movimenti politici che incarnarono il malcontento dell'elettore mediano.

Ma dunque, quando ha cominciato ad affermarsi all'interno dei regimi liberali, come veniva considerata e percepita la democrazia?

Nel XX secolo la democrazia non è più solo da intendersi quale modello teorico impraticabile, bensì, tramite l'evoluzione dello Stato di diritto e la raffinazione di meccanismi istituzionali atti a permettere la sua affermazione, diviene una vera e propria tendenza verso cui volsero i sistemi politici europei ed occidentali in generale.

Tuttavia, la critica elitista evidenziò alcuni aspetti dei sistemi politici democratici che la ridimensionarono notevolmente rispetto all'ideale consolidatosi nell'esperienza delle *póleis*. Tale critica non potrà essere ignorata dall'evoluzione del pensiero politico successivo,

⁴³ C. Ranci, E. Pavolini, *Le politiche di welfare*, il Mulino, Capitolo I, Manuali, Lavis (TN) 2018, pp. 13-41.

⁴⁴ A. Roncaglia, *Breve storia del pensiero economico*, Laterza, Capitolo XIV, Isola Del Liri (FR) 2016, pp. 217-228.

al contrario permetterà di stabilire chiaramente le aporie dei sistemi liberaldemocratici e, di conseguenza, tendere alla *politeia* tramite l'equilibrio tra le sue componenti.

L'osservazione marxiana riguardo la storia di ogni società come quella di lotte di classe⁴⁵, afferma che la moderna società borghese, sostituendosi all'opulento ceto clericoborghese, non abbia superato le contraddizioni di classe, bensì prodotto nuove condizioni dello sfruttamento⁴⁶, rendendo lo Stato non più d'un comitato che amministra gli affari dell'intera classe borghese⁴⁷.

Ecco, la critica elitista non si pone l'obiettivo d'esprimere opinioni tanto nichiliste, bensì le sue osservazioni si concentrano sull'evoluzione reale degli assetti liberali alla luce dell'ingresso delle masse sulla scena politica. Gaetano Mosca, in *Teoria della classe politica*, ritiene che in ogni società esista sempre una minoranza organizzata che detiene il potere politico e che gode dei benefici ad esso associati. Secondo Mosca è appunto l'organizzazione del gruppo il fattore che consente di stabilizzare il potere politico nelle mani d'una minoranza. Sulla base di ciò, Robert Michels arriva a sostenere che perfino all'interno dei partiti politici che si fanno promotori d'ideali democratici ed egualitari, si formi una casta inamovibile che tende a concentrare il potere politico su di sé. «*Infine, l'organizzazione non è un mezzo per esercitare un'attività collettiva, ma l'attività di un gruppo, qualunque esso sia, è un mezzo per rafforzare l'organizzazione*»⁴⁸.

Alla luce di queste critiche, le riflessioni politiche successive si sono concentrate sulla conciliazione tra "l'ideale democratico" e l'oligarchia prodotta dalla sedimentazione della classe politica nelle istituzioni. In tal senso, la democrazia è stata prima considerata come un metodo che consentisse l'alternarsi dell'*élite* politica all'interno di un regime (Mosca, Weber e Kelsen), e poi come un metodo secondo cui i vari gruppi presenti nella società – che a loro volta sono espressione dei molteplici interessi sociali –, non riuscendo a prevelare gli uni sugli altri, competono per raggiungere il potere, impedendo così che si generi una

⁴⁵ K. Marx e F. Engels, *Il manifesto del partito comunista*, Cogito Edizioni, Torrazza Piemonte 2018, p. 16.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Ivi, p.18.

⁴⁸ S. Weil, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, cit. pp. 112-113.

concentrazione delle risorse del potere in mano ad uno solo di questi gruppi, almeno fintato che il sistema politico rimane pluralista.

La *poliarchia*, secondo Dahl, descrive proprio questo aspetto, ossia una concezione della democrazia meno ideale e più pragmatica, in cui il pluralismo consente la rappresentanza delle minoranze – altrimenti escluse –, il bilanciamento di potere e rende effettiva la competizione politica.

Secondo il politologo italiano Giovanni Sartori, la democrazia implica che, tramite il meccanismo delle *reazioni previste* enunciato da Friederich⁴⁹, i leader politici, giacché agognano la rielezione, tendono ad essere costantemente ricettivi nei confronti delle necessità degli elettori, evitando le dinamiche che altrimenti finirebbero per inimicarsi.

Tuttavia, sebbene la competizione volta ad ampliare il proprio consenso elettorale sia un elemento determinante della democrazia, teorici come Hans Kelsen ritengono che, data l'assenza di una reale entità popolare sovrana, dovuta alla tendenza dei singoli individui al perseguimento dei propri interessi particolaristici, ciò fa del popolo un'entità amorfa rispetto alla quale i rappresentanti nelle istituzioni non faranno le veci, ma seguiranno il mandato imperativo in seno al partito di provenienza – aspetto questo, formalmente incompatibile con il principio d'indipendenza parlamentare⁵⁰. Kelsen chiama questa forma d'organizzazione politica, *partitocrazia*, sostenendo che sia l'unico canale possibile attraverso cui realizzare la democrazia, in quanto, nel XX secolo, i partiti politici conferivano effettivamente una strutturazione politica alla società. Oggigiorno, d'altro canto, a causa del calo del consenso generalizzato, della scarsa fede politica e dell'assenza sia d'identità che d'ideologie forti, quanto sostenuto da Kelsen riguardo la funzione socializzante attribuita ai partiti non è già da dirsi accurato.

Insomma, così com'evolvono gl'idiomi, le arti e le scienze, anche la democrazia si è evoluta, declinandosi in un regime politico che, attraverso libere elezioni, rispetto dello Stato di diritto e pluralità d'informazione e d'opinione, consente e garantisce la protezione e la

⁴⁹ G. Sartori, *Democrazia - La teoria competitiva della democrazia*, Treccani enciclopedia delle scienze sociali (1992). Sito Internet del vocabolario Treccani, consultazione nel mese di giugno 2024. [https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/).

⁵⁰ Cost. Italiana 1948, Parte II, Titolo I, Sezione I, Art. 67, Sito Internet del Senato della Repubblica Italiana, consultazione nel mese di giugno 2024. <https://www.senato.it/home>.

promozione dei diritti civili e politici tramite la partecipazione politica attiva dei cittadini e la tolleranza reciproca. Queste caratteristiche, unite all'impegno delle forze politiche nel ridurre le disparità sociali attraverso solidi Sistemi di welfare, contraddistinguono le liberaldemocrazie rappresentative contemporanee, differenziandole sistematicamente dalla democrazia delle *póleis*.

«La democrazia è di gran lunga il meno imperfetto [dei regimi], perché è quello che limita di più il potere di chi governa.»⁵¹, così il professor Barberis, sulle righe di *Introduction à la philosophie politique* di Raymond Aron, inizia la sua opera sul populismo digitale, demarcando incontrovertibilmente che la *politeia* scaturisce dalla richiesta di equilibrio tra i ceti sociali, finalizzata ad evitare le rispettive degenerazioni.

Ciononostante, le aporie dei sistemi politici liberaldemocratici esistono proprio in virtù della loro natura pluralista, la quale consente la convivenza di elementi che concorrono all'equilibrio tra le parti, ostacolando l'abuso di posizione dominate e più in generale, di quei fattori che farebbero delle liberaldemocrazie uno strumento a beneficio di pochi, svuotandole della loro essenza ed orientandole nella sostanza verso la *timokratia*.

Durante i Trenta gloriosi, il connubio tra capitale e lavoro permise lo sviluppo e la progressiva affermazione di una cittadinanza sociale che contribuì alla legittimazione complessiva del sistema, alimentando la fiducia nelle istituzioni politiche nazionali. Tuttavia, con la rottura del *compromesso di mezzo secolo* e la successiva fase neoliberale, si danneggiarono profondamente i presupposti che consentirono la convergenza tra capitalismo e democrazia⁵², contribuendo sia all'aumento delle disuguaglianze socioeconomiche causate soprattutto da una rinnovata precarietà lavorativa, aggravata dal fenomeno dei *working poors*, sia alla crescente polarizzazione e denuncia politica *anti-establishment*, fatta propria dalla propaganda populista.

Tutto ciò ha reso i sistemi liberaldemocratici poco più che “scatole vuote”, adornate d'ideali, valori e promesse che, appassendo prima del tempo, hanno impedito di sostanziarli, riducendo così le capacità in termini reali dei cittadini di godere dei loro diritti

⁵¹ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 9.

⁵² C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 86.

costituzionalmente garantiti; inoltre, ciò ha generato tra i popoli, risentimento, antipolitica e disaffezione verso le istituzioni, causando una crisi sostanziale di legittimazione che è stata cavalcata da movimenti politici cosiddetti “anti-convenzionali” con l’obbiettivo di rinnovare la sovranità popolare e le conquiste della politica in generale⁵³.

2.2 La minaccia dei sofisti: carola del populismo

*«Rincorrendo l’uguaglianza assoluta,
la democrazia ateniese si era ammalata di demagogia,
e aveva finito per esprimere una costituzione parziale e instabile,
che l’aveva fatalmente condotta alla fine nella tirannide»⁵⁴.*

Con la celebre locuzione latina *panem et circenses*, contenuta nell’opera *Satire*, il poeta Giovenale criticava la decadenza civica e morale del popolo romano nel partecipare attivamente alle istituzioni della *res publica*, preferendo a queste le distrazioni materiali ed i fasti elargiti dalla classe dirigente⁵⁵. È paradossale dover riflettere sul fatto che ciò che valeva nel II secolo d.C. è più che mai fonte di attualità. Quella del *panem et circenses* è oggi una strategia politica messa in atto sovente dai leader politici – non solo democratici – con l’obbiettivo di esercitare controllo politico sulle masse; cosicché queste conferiscano loro consenso in cambio di risposte superficiali ed immediate nei riguardi di problematiche che richiederebbero tutt’altre misure e tutt’altra attenzione. Lapalissiano dire che, quantunque possa talora rivelarsi efficace, tale palliativo rimane ciò che è, ossia, un mero strumento nelle mani di un’élite politica atto ad ottenere quanto più assenso possibile, illudendo e sbeffeggiando la già fragile opinione politica dell’elettore mediano.

Nell’*età della tecnica*, i sofisti politici non sono certo i soli a minacciare le istituzioni liberaldemocratiche, purtuttavia, essendo loro investiti di cariche per le quali occorre l’intesa

⁵³ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 19.

⁵⁴ M. Fioravanti, *Costituzione*, cit. p. 19.

⁵⁵ B-C Han, *Le non cose*, cit. p. 14.

popolare, è conseguenziale ritenere che detengano tanta responsabilità quanto maggiore è il ruolo che ricoprono nelle istituzioni nazionali od internazionali. Pertanto, la legittimità che discende dalla sovranità popolare, la quale delega ai rappresentanti l'esercizio di tale volontà, dev'essere subordinata necessariamente sia alla chiarezza del messaggio politico da parte dei candidati alle cariche istituzionali, sia al discernimento dell'elettorato in merito alle questioni d'interesse collettivo; solo così, proprio in virtù della fiducia tra governati e governanti, la democrazia è possibile.

È opinione del politologo Leonardo Morlino che le democrazie contemporanee stiano attraversando una crisi ch'egli individua *nella* democrazia, ossia che manifestino sintomi anomali rispetto a quello che dovrebbe essere il loro corretto funzionamento domestico. Alcuni aspetti atipici che concorrono alla formazione di un vero e proprio paradigma alternativo ai valori che hanno costituito le liberaldemocrazie sono: l'affermarsi di movimenti politici neopopulisti, il dilagare della disinformazione attraverso contenuti che pur attingendo al reale ne storpiano l'essenza (*fake news*), l'erosione della fiducia nelle istituzioni e nei rappresentanti politici, l'aumento delle disuguaglianze economiche e la sempre più evidente preminenza e centralità delle decisioni governative – tra cui spiccano soprattutto sia la questione dell'abuso dello strumento di decretazione d'urgenza, che quella della sproporzionata mole d'iniziativa legislative – a danno delle Assemblee nazionali. Tutto ciò, pur non conducendo ancora ad una crisi *delle* istituzioni liberaldemocratiche, ne ontà la memoria e pregiudica l'operato, rendendole a poco a poco sempre meno in condizione d'identificarsi in quei valori e di agire in virtù dei loro obblighi verso i propri cittadini.

Il populismo – e così le sue molteplici varianti – è uno dei principali fattori che reca danno alla politica democratica in virtù del fatto che ambi i turbamenti – strutturali ed esogeni – che scalfiscono i sistemi liberaldemocratici, necessitano di un agire politico mediato, saputo e cauto. È certo che i tempi delle riforme mal si prestano ad una politica istantanea, fatta di risposte immediate e spesso solo velleitarie; mal si prestano pertanto al populismo, il quale è insieme conseguenza e causa del declino di legittimazione, proprio in virtù del suo superficiale approccio comunicativo.

«Per i populistici non esistono problemi complicati, ma unicamente soluzioni semplici, facili da attuare. A questo riguardo, la loro temporalità è quella dell'immediatezza, dell'istantaneo, e il loro regime di storicità è il presentismo. In questo modo, annientano l'arte della politica e del governo, fondata tradizionalmente sui tempi dell'osservazione, della valutazione competente, della riflessione, della mediazione, della deliberazione e poi dell'azione.»⁵⁶

La retorica populista eccede i canoni del decoro e dell'ossequio nei riguardi dei *competitors* alle cariche pubbliche, riducendo il dibattito politico ad un meschino battibecco in cui l'onta maggiore termina affissa sull'anteprima inamovibile di un *reel* – immancabilmente commentato –, od anche su d'un inanimato *post* – rigorosamente argomentato.

Il progressivo decadere dei costumi democratici è certo da imputare anche ai *mores et consuetudines* propri dei movimenti politici neopopulisti, i quali si sostanziano: nell'appello ossessivo al “popolo sovrano”, nella critica ai gruppi di potere “tradizionali” ed anche a quella contro ogni forma di elitarismo⁵⁷, nella semplificazione nel linguaggio⁵⁸ – per lo più ridotto, quando non a *slogan*, a frasi fatte – che attinge da un registro linguistico tipicamente emotivo, nel sovranismo e nel nazionalismo ed ignora nella tendenza, attraverso la strategia della personalizzazione del leader⁵⁹, a centralizzare il potere.

I contemporanei demagoghi si rivolgono ad un popolo sfinito e disincantato. Le crisi di quest'epoca hanno prodotto un *humus* ideale per la proliferazione di movimenti rivelatisi patologici per il percorso egualitario portato avanti dalle liberaldemocrazie, di fatto spogliandolo di significato. La sfiducia generalizzata ed il sentimento di *antipolitica* già diffusosi tra la fine del XX secolo e l'inizio di quello successivo, hanno illuso le masse che fosse necessario un cambiamento di paradigma. L'Italia visse una svolta simile sul finire del secolo scorso a causa della vicenda passata alla storia con il nome di *Tangentopoli*, la quale

⁵⁶ I. Diamanti – M. Lazar, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Editori Laterza, Bari 2018, pag. 24.

⁵⁷ Ivi, p. 27.

⁵⁸ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 43.

⁵⁹ Ivi, p. 42.

mise a nudo i molteplici fenomeni di corruzione che interessarono i maggiori schieramenti politici repubblicani; questo scandalo produsse – all’interno d’un clima politico internazionale già sufficientemente teso –, una frattura tale da costituire un nuovo archetipo politico basato sulla centralità del popolo sovrano e sul personalismo mediatico di figure carismatiche che contraddistinsero quel periodo della storia del Bel Paese (*Videocrazia* o «*democrazia del pubblico*»⁶⁰), entrato nella sua “Seconda Repubblica”. «*Infine, il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, momenti traumatici, fasi di crisi.*»⁶¹

Quantunque il lessico politico sia indubbiamente complesso, non possiede tuttavia caratteristiche tanto peculiari da elevarlo rispetto a quello di altre discipline scientifiche. La realtà è che la progressiva specializzazione – la *tecnica* – rende l’elettore mediano afasico verso qualsiasi disciplina complessa. Pertanto, la semplificazione del dibattito politico è diretta conseguenza dell’adattamento del linguaggio giuridico-politologico a quello comune; ciò fa sì che la dialettica divenga dicotomica e così polarizzata, dunque inconcludente poiché priva di profondità, priva di *tecnica*.

«Si è giunti, in tutti i campi, a non pensare quasi più se non prendendo posizioni «per» oppure «contro» una opinione. In seguito si cercano argomenti a seconda dei casi a favore oppure contro»⁶².

La tendenza a ricercare unicamente quelle informazioni che confermano e dunque rafforzano la propria opinione, «[...] scartando i dati che mettono in discussione ciò che già accettiamo come verità»⁶³, è invero un meccanismo psicologico che porta a commettere errori cognitivi e di giudizio, chiamato *bias* di conferma. Il professor Nichols non ha avuto scrupoli nel qualificarlo quale «*ostacolo più comune e potenzialmente più irritante a una*

⁶⁰ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 80.

⁶¹ Ivi, p. 21.

⁶² S. Weil, *Appunti sulla soppressione di partiti politici*, cit. p. 65.

⁶³ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 61.

conversazione produttiva»⁶⁴, in quanto, benché non sia innato, è decisamente frequente soprattutto nella *disputatio* politica, giacché in quell’ambito risulta futile ogni tentativo di argomentazione razionale poiché «*produce discussioni e teorie non falsificabili*»⁶⁵.

Il pericolo celato dietro una tale propensione è quello di generare attorno a sé delle “bolle” *autoreferenziali* ⁶⁶ rispetto alle quali rescinde ogni tentativo d’intromissione alternativa di contenuto. «*Online, come nella vita, le persone si radunano in piccole camere di riverberazione e preferiscono parlare soltanto con quelli che già la pensano come loro*»⁶⁷, cosicché i *social media* producono milioni di critici disinformati che, credendo di esprimere un’opinione, finiscono con il danneggiare l’opinione stessa, giacché «*i social media come Facebook e Twitter sono diventati le fonti primarie di notizie e informazioni [...]*»⁶⁸. Inoltre, le *bubble* di cui il *dèmos* si ritrova inavvedutamente succube e prigioniero, attentano al carattere plurale che contraddistingue i regimi democratici, sedimentando l’idea di un popolo diviso in fazioni invero amorfe e scarsamente caratterizzate, tanto da mutare al variare della tendenza prevalente.

«La mediazione socio-politica tipica del partito, che rappresenta un pezzo di società, è sostituita dal potere mediatico, rivolto a una platea informe, scarsamente differenziata [...], che viene catturata con messaggi più emozionali che argomentativi, rivolti a individui che secondo l’ideologia neoliberista dovrebbero essere impegnati nella lotta per il successo, e che invece vengono infantilizzati, ovvero trattati, più realisticamente, come individui narcisisti, guidati dal desiderio e dalle pulsioni identitarie: [...] passivi ma illusi di essere attivi»⁶⁹.

⁶⁴ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 61.

⁶⁵ Ivi, p. 67.

⁶⁶ D. Palano, *Bubble Democracy. La fine del pubblico e la nuova polarizzazione*, Scholé, Brescia 2020, p. 7.

⁶⁷ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 136.

⁶⁸ Ivi, p. 140.

⁶⁹ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 87.

Lo stile politico che caratterizza la dialettica neopopulista fa sì che la forma prevalga sui contenuti espressi⁷⁰, vanificando propositi e promesse che, ciononostante, seguitano essere il principale strumento di persuasione, incanalato in una retorica per lo più fine a sé stessa. La *distanza democratica* è peraltro conseguenza di questa svilente e tediosa carola, promossa in virtù del *quid pro quo* tra il leader ed il *dèmos*, da cui tuttavia il secondo non trae alcun beneficio, proprio in virtù della sua incapacità di discernere argomentazioni veritiere e fallaci.

«Gli studiosi ci dicono che le euristiche funzionano bene nella vita quotidiana mentre si convertono in errori cognitivi (bias) dove c'è bisogno di pensiero riflessivo. Così, ad esempio, invece di informarci su quale partito votare, tendiamo a personalizzare, votando un leader»⁷¹.

Nel 2003 il politologo britannico Colin Crouch coniò e sviluppò il concetto di *postdemocrazia* con l'obiettivo di ridefinire i sistemi politici liberaldemocratici a fronte delle anomalie che li allontanavano dalla strada dell'egualitarismo democratico, riducendo la demercificazione della forza lavoro a causa delle politiche neoliberiste e del conseguente depauperamento degli ammortizzatori sociali. La *postdemocrazia* identifica secondo Crouch, un sistema politico decisamente meno ambizioso rispetto quello propugnato dalle liberaldemocrazie, in cui si ravvisa una diminuzione sostanziale della partecipazione attiva dei cittadini alla politica, sia a causa della de-politicizzazione dei corpi intermedi – tra cui spiccano le organizzazioni sindacali ed i partiti politici (il cui declino è stato riscontrato anche dal politologo Peter Mair⁷²) – sia come conseguenza del fatto che «*il dibattito elettorale*» sia divenuto «*uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi*»⁷³. Il corpo elettorale si vede pertanto attribuire un ruolo

⁷⁰ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 88.

⁷¹ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 87.

⁷² P. Mair, *Ruling the Void. The Hollowing-out of Western Democracy*, Verso Books, Londra 2013.

⁷³ C. Crouch, *Postdemocrazia*, cit. p. 6.

prettamente «passivo, quiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve»⁷⁴.

Inoltre, lo sgomento popolare misto all'accrescere del sentimento di antipolitica è motivato sia dall'abbandono degli ideali egalitari, sia dalla consapevolezza che «la politica viene decisa in privato dall'interazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici»⁷⁵. D'altronde, nell'età della tecnica, la politica per prendere delle decisioni volge il capo all'economia, la quale fa altrettanto verso le risorse tecniche⁷⁶.

L'irrazionalità e la *futility* dell'eristica neopopulista mal si prestano alle dinamiche dell'età della tecnica, in cui la conoscenza è più che mai indispensabile e la disinformazione implica l'esclusione da ogni reale dibattito. A tal proposito, è doveroso considerare il recente fenomeno degli *influencer*, i quali, sfruttando l'appariscenza mediatica delle piattaforme sociali, subentrano come figure persuasive che indirizzano e sempre più condizionano l'esistenza d'innomerevoli schiere di seguaci cerebralmente assopiti, eppure, profondamente «*infomani*»⁷⁷, che formano delle vere e proprie *silent majority*.

Lo stesso luogo del dibattito politico si è obbiettivamente traslato dalle Arene Legislative verso sia i profili *social* dei principali protagonisti politici, sia verso quelli dei *Content Creator*, falsi idoli di quest'epoca. La dulia che viene sempre più rivolta a queste figure è instabile e decisamente effimera; costoro, pur consapevoli di condizionare le scelte d'innomerevoli individui, optano – i più – per una comunicazione ai limiti dell'ovvio, quasi mai prendendo posizione verso temi di carattere sociale, in quanto ritenuti “scomodi”. Altri invece che affrontano tali tematiche producono attorno a sé una cerchia relativamente ristretta di *follower* monocromatici sulla base del meccanismo del *bias* di conferma.

⁷⁴ C. Crouch, *Postdemocrazia*, cit. p. 6.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Umberto Galimberti, *come si è trasformato il mondo nell'età della tecnica?*, cit.

⁷⁷ B-C Han, *Le non cose*, cit. p. 6.

«La maggior parte di noi [...] non ha tempo né voglia di informarsi: al massimo dà un'occhiata distratta al flusso di notizie (news feed) che gli scorre sullo smartphone. Senza riflettere che queste sono selezionate da algoritmi personalizzati, autentiche euristiche digitali ad personam». ⁷⁸

Come detto, i *social media* rendono potenzialmente la conoscenza universale, facilmente fruibile ed estremamente diretta, tuttavia, producono altresì delle vere e proprie camere di riverberazione tali da proporre contenuti personalizzati. «Una passività che ha toccato anche gli intellettuali: da protagonisti del conflitto delle idee si sono lentamente ammutoliti, sovrastati da influencer e giornalisti» ⁷⁹; la società diviene così sempre più vittima del solipsismo differenziato, in cui perfino i savi si ritrovano ai margini del sistema, sovrastati dagli sciami digitali, dai guru e dai *dandy* di quest'epoca in cui «la comunicazione è dominata da impulsi ed emozioni forti, che al contrario della razionalità sono poco persistenti in termini temporali» ⁸⁰.

«L'entropia informativa con la sua rapidissima crescita, vale a dire il caos informativo, ci scaraventa in una società post-fattuale che pialla la differenziazione tra vero e falso. Ora le informazioni circolano senza alcun appiglio con la realtà, all'interno di uno spazio iperreale» ⁸¹.

L'epoca della *post-truth* mette a dura prova il discernimento dell'elettore mediano finanche verso le tematiche sociopolitiche più rilevanti – come il mercato del lavoro, il sistema pensionistico e quello sociosanitario, la formazione, i diritti civili, i fenomeni migratori e la crisi climatica –, giacché queste vengono incamerate e strumentalizzate dalla propaganda populista con l'obiettivo di «eccitare le passioni» ⁸², influenzando l'opinione

⁷⁸ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 88.

⁷⁹ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 90.

⁸⁰ B-C Han, *Le non cose*, cit. p. 10.

⁸¹ Ivi, p. 9.

⁸² I. Diamanti – M. Lazar, *Popolocrazia*, cit. p. 25.

attraverso l'uso di falsi sillogismi che mirano al soggiogamento affettivo, di fatto portando inconsapevolmente l'elettore mediano a conformarsi nei riguardi di un'idea di cui nemmeno comprende la sintesi, né tantomeno le ripercussioni.

La (dis)informazione che permea le società digitali produce delle letture prosaiche di una realtà tuttavia contaminata da *fake news* sempre più indistinguibili dal reale a causa del perfezionamento dell'*Artificial Intelligence*, la quale è già dotata dell'abilità di generare immagini e contenuti audiovisivi apocriefi. «È così che le *fake news* generano più attenzione dei dati di fatto. Un singolo tweet, che contenga *fake news* o un frammento d'informazione contestualizzato, è potenzialmente più efficace di un argomento fondato»⁸³.

Quest'aspetto, unito all'*infodemia* che perseguita le società di rete, produce sciami digitali che, pur essendo scarsamente illuminati, divengono notevolmente influenti nel plasmare l'opinione pubblica riguardo le molteplici questioni che suscitano l'interesse collettivo – sempre che l'argomento faccia notizia. «Essendo di natura post-fattuale, le informazioni rifuggono le cose. E là dove nulla s'aggrappa alle cose, si smarrisce ogni appiglio»⁸⁴.

I populismi digitali s'insidiano in questo flusso, amplificando i toni di una disputa che diviene sconfinata e priva d'antitesi, poiché è decisamente inappellabile – oltre che di gran lunga inconsistente – qualunque critica mediata da un commento facilmente eliminabile. Il populismo odierno sfrutta le tematiche d'interesse collettivo a proprio vantaggio, storpiandone – quand'è d'uopo alla causa – il senso, attraverso un meccanismo di appello diretto al “popolo sovrano”, selezionando per lui la sfumatura di verità che meglio si confà all'obiettivo promosso dal leader. Il *dèmos* si ritrova pertanto abbagliato dall'illusione di poter influire sulla politica, proprio in virtù della disintermediazione consentitagli all'interno delle arene digitali⁸⁵. Tutto ciò fa sì che tra le spoglie del dibattito politico «[...]

⁸³ B-C Han, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, Einaudi, Cles (TN) 2024, p. 22.

⁸⁴ *Ivi*, p. 9.

⁸⁵ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 38.

l'indignazione ha preso il posto dell'argomentazione, il giudizio morale ha prevalso sulla ricerca di cause storiche e di alternative politiche»⁸⁶.

È opinione del professor Barberis che i populismi non siano sufficientemente strutturati o caratterizzati per definirsi ideologie; ciononostante fanno tesoro di quest'ultime «*finché gli servono e poi le buttano, come fazzoletti di carta*»⁸⁷; sono piuttosto dunque uno *stile* politico senza vincoli di coerenza, che «*in assenza di una dottrina o di una ideologia comune, [...]*»⁸⁸ fa sì che «*fra i vari populismi c'è solo "un'aria di famiglia", e in particolare somiglianze comunicative, retoriche, argomentative*»⁸⁹. Questi aspetti trascendono il fenomeno d'istituzionalizzazione – e dunque di rinnovata moderazione – di cui sovente i leader neopopulisti ed i loro partiti sono soggetti – allorché conseguano quanto agognato, sedimentandosi negl'organi di governo –; infatti, è tipico di questi movimenti politici generare un clima di campagna elettorale permanente⁹⁰ con l'unico scopo di corroborare e suffragare la legittimazione di cui godono, sia riadattando qualunque narrazione alla contingenza, sia screditando – ricorrendo all'invettiva – i loro sempiterni rivali politici, ostruendo finanche l'accenno d'un proficuo confronto tra le parti, in assenza del quale non ci può essere alcuna democrazia.

L'*overload* informativo che caratterizza l'*età della tecnica*, distoglie l'attenzione del *dèmos* – o forse non la trattiene a sufficienza – riguardo aspetti e tematiche fondamentali della vita associata. Se dunque la politica non è più un canale sufficientemente autorevole per comprendere tali questioni, e se l'apatia causata dall'*infodemia* e dalla prestazione tipicamente solipsista prevale, allora la *tecnica* non può che primeggiare sulla democrazia, giacché l'amministrazione è «*l'unico potere statale che dura anche quando cambiano maggioranze e governi, e senza il quale gli altri poteri non potrebbero funzionare*»⁹¹.

⁸⁶ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 90.

⁸⁷ M. Barberis, *Populismo digitale*, cit. p. 35.

⁸⁸ Ivi, pp. 35-36.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Ivi, p. 32.

⁹¹ Ivi, p. 26.

3. La necessità della politica

3.1 La complementarità di un ossimoro: *sapere aude* nell'età della tecnica

«[...] e mai gli uomini sono stati più incapaci
non solo di sottomettere le loro azioni
ai loro pensieri, ma persino di pensare»⁹².

Secondo i dati forniti dal *report* annuale dall'*Economist Intelligence Unit* (EIU) relativi al calcolo del *Democracy Index*, nel 2023 si potevano considerare *full democracies* solamente 24 dei 167 stati sovrani presi in esame dalla ricerca, corrispondenti al 7,8% della popolazione mondiale. Il dato allarmante è tuttavia quello relativo alla quantità di popolazione appartenente ad *hybrid* ed *authoritarian regimes*, la quale pesa per il 54,6% del totale.

Tabella 1: *Democracy Index* 2023, by regime type

	No. of countries	% of countries	% of world population
<i>Full democracies</i>	24	14,4	7,8
<i>Flawed democracies</i>	50	29,9	37,6
<i>Hybrid regimes</i>	34	20,4	15,2
<i>Authoritarian regimes</i>	59	35,3	39,4

Fonte: Economist Intelligence Unit. (2023). *Age of conflict*, pag. 4.
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/#mktoForm_anchor.

La stessa fonte ripone democrazie quali l'India, gli Stati Uniti d'America, il Portogallo, il Belgio e l'Italia, nella categoria delle *flawed democracies*, esprimendo il 37,6% della popolazione globale⁹³; evidenza aggravata dalla generalizzata riduzione

⁹² S. Weil, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'operazione sociale*, cit. p. 108.

⁹³ Tabella 1: "Democracy Index 2023, by regime type" tratta da *Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2023: Age of Conflict*, Londra, 2024, p. 4, disponibile all'indirizzo: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/#mktoForm_anchor. Consultazione nel mese di Settembre 2024.

percentuale dell'*Indice* soggetto a serie storica (2006-2023)⁹⁴. Quest'ultima categoria di stati si riferisce a sistemi politico-istituzionali caratterizzati da limitazioni nel loro funzionamento che, pur garantendo le libertà civili e legittimando le istituzioni mediante la competizione elettorale, manifestano vincoli nella trasparenza, nella libertà di divulgazione informativa e nell'efficacia delle istituzioni politiche a causa di fenomeni di corruzione o di generale inadeguatezza delle *policy* implementate nel rispondere alle richieste della popolazione civile.

Alla luce dell'*età della tecnica*, tale paradigma non deve stupire. Dario Fabbri in *Geopolitica umana* mostra come le potenze diventano tali grazie al connubio tra diverse variabili demografiche, quali: l'età media, la composizione della popolazione, il tasso di natalità, la morfologia del territorio e la capacità di assimilazione degli stranieri. La sua opinione è che le forme di governo non siano «*decisive*»⁹⁵, che i «*leader*»⁹⁶ politici siano quasi del tutto irrilevanti e che «*i processi di partecipazione interna*»⁹⁷ siano perlopiù superflui.

Tuttavia, sebbene le variabili siano diverse, ciascuna o è esogena, o fortemente dipendente dai mutamenti interni provenienti dalla stessa *coscienza morale collettiva*⁹⁸; cosicché il populismo, ad esempio, si spieghi – prima – come la volontà delle masse d'imporsi sulla politica e – poi – come dinamica attraverso la quale estrarre consenso da un elettorato emotivamente suggestionabile in quanto esageratamente faceto ed incostante. Sicché la forma di governo è consequenziale alla storia, alla geopolitica, alla cultura ed alla realtà sociale dello stato stesso. Essa è espressione ed al contempo essenza delle dinamiche sociopolitiche interne e delle sue relazioni internazionali.

⁹⁴ *Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2023: Age of Conflict*, Londra, 2024, pp. 13-22. Disponibile all'indirizzo: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/#mktoForm_anchor.

⁹⁵ D. Fabbri, *Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne*, Gribaudò, Colognola ai Colli (VR) 2023, p. 62.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ A. Santambrogio, *Introduzione alla sociologia. Le teorie, i concetti, gli autori*. Editori Laterza, Bari 2008, p. 68.

Il regime politico democratico è tanto raffinato da produrre un complesso sistema di *checks and balances* atto a limitare gli abusi del potere statale mediante istituzioni rappresentative, trasparenza, garanzia dei diritti civili, sociali, politici, oltre che attraverso una partecipazione popolare motivata dal pluralismo politico; tutti fattori che rendono unico ciascun regime democratico e la cui riproduzione nel tempo si traduce in una vera e propria cultura democratica – narrativa per certi versi più pregnante e meno grezza rispetto ad altri modi d'intendere l'organizzazione politica.

La partecipazione è l'asse portante di ciascun sistema democratico. Questo è il meccanismo per mezzo del quale il *dèmos* esercita la propria sovranità. Se privata di questo fondamento, la democrazia risulta solo una pratica formale.

Tuttavia, «*l'errore fondamentale è ritenere che, poiché la maggior parte delle persone ha perso interesse per la politica, in qualche modo il potere politico tenda a svanire e nessuno lo voglia o ne faccia uso*»⁹⁹. In effetti, il vuoto di potere è una condizione politica puramente transitoria che le forze politico-amministrative s'apprestano a colmare.

La politica, tramite la sostituzione progressiva delle Assemblee Legislative in riunioni ministeriali, attua una delocalizzazione *de facto* del luogo atto al pubblico confronto, favorendo il più "intimo" conclave della *stanza dei bottoni* – quando non addirittura il semi-sililoquio televisivo o perfino l'incessante riverberazione delle piattaforme digitali. La burocrazia, invece, realizza la dematerializzazione più profonda della politica, rendendola impersonale, procedurale e mirata all'efficienza – essa deturpa il *bene comune* per l'*utilità della maggioranza*. Laddove, al servizio del potere, l'apparato burocratico tende all'ottimizzazione del sistema – anche intesa a consolidare le pratiche democratiche –, allorché vi sia un cambiamento nel giogo tale da far prevalere la *tecnica* sulla politica, sarebbe vero che i «*meccanismi burocratici giungono quasi a sostituire i capi*»¹⁰⁰.

«Lo svanire pratico dei concetti fondativi della democrazia – libertà, uguaglianza, trasparenza – e delle istituzioni della liberaldemocrazia (centralità del parlamento, separazione dei poteri)

⁹⁹ C. Crouch, *Postdemocrazia*, cit. p. 4.

¹⁰⁰ S. Weil, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, cit. p. 112.

disegna, complessivamente, un processo di de-democratizzazione, un indebolimento complessivo della forma politica»¹⁰¹.

Il *deficit democratico* che si viene a creare alla luce dell'*età della tecnica* è da imputarsi senz'altro a dinamiche insite rispetto a tale contingenza, aggravate ciononostante dalla scarsa competenza sia del *dèmos* che dei suoi rappresentanti politici – i quali per lo più optano per la via del semplicismo, favorendo la forma alla dimensione contenutistica, con il mero scopo di “piacere” e così fidelizzare l'elettore mediano ad un messaggio sempre più customizzato ed ai minimi termini.

Suddetta premessa rende il *dèmos* sempre più estraneo, apatico e disilluso rispetto la promessa di una politica poco esigente, immediata ed al singolare; e mentre i suoi rappresentanti riconcorrono maldestramente i suoi desiderata, i tecnici subentrano negli apparati decisionali quali *policy-maker*. Il rischio per la democrazia si sostanzia dunque nel fatto che le decisioni – anche di natura politica – vengano prese da un apparato burocratico-amministrativo e non già da figure politiche elette. A ciò consegue la progressiva erosione della fiducia popolare verso le istituzioni democratiche e così verso il sistema *in toto*. Il *dèmos* si percepisce alla luce della sua impotenza, aggravata dall'*età della tecnica*, che evidenzia la democrazia quale un sistema del tutto perfettibile.

La crisi di legittimità è presto detta. Il potere, distaccandosi dalla sua fonte primigenia, progressivamente la delegittima e così promana dalla *tecnica*, ossia dalla competenza di una nuova *élite* di tipo tecnico-burocratico. La progressiva burocratizzazione del sistema svilisce il principio di *accountability*, giacché l'opacità del processo burocratico ostacola la rendicontazione da parte del *dèmos*, affaticando il meccanismo di controllo e dunque quello di responsabilità che ne consegue.

Il recente fenomeno di apostasia politica è conseguenza delle dinamiche proprie dell'*età della tecnica*. Sono queste, infatti, ad aggravare il sentimento di antipolitica, la sensazione di sfiducia, l'apatia e dunque il disinteresse generale per la politica. Come non mai la partecipazione e l'interesse sono necessari affinché le istituzioni democratiche non vengano ulteriormente private d'influenza e prestigio; affinché la politica non torni – com'è

¹⁰¹ C. Galli, *Democrazia, ultimo atto?*, cit. p. 91.

stato per millenni – ad essere appannaggio di poche caste inamovibili (teocrazie, aristocrazie, plutocrazie), il *dèmos* si deve rendere conto che la politica è una dimensione fondamentale di sé, né è un *optional*, né si esaurisce con la c.d. “chiamata alle urne”.

Sarebbe tuttavia utopico ritenere che il *dèmos* possa disporre di una ricca competenza generale – se non per meri limiti intellettuali, senz’altro a causa della velocità a cui le informazioni sono soggette a ragguaglio –, sicché l’informazione dovrebbe promanare direttamente da canali istituzionali soggetti a *peer review*¹⁰² da parte di tecnici specializzati, indipendenti ed irresponsabili. In questo modo l’informazione sarebbe convogliata dalle stesse istituzioni democratico-rappresentative e trasmessa al pubblico in maniera omogenea e costante, generando un clima di dibattito informato e consapevole, privo di sofismi ed inattaccabile – si fa per dire – dalle *fake news*. Tale meccanismo non diniega mezzi informativi d’altro genere, né esclude discorsi sofisticati mirati alla comunicazione affettiva¹⁰³; tuttavia, ha l’obbiettivo d’assicurare un canale informativo il più possibile immune da retorica e da falsi sillogismi, fortemente de-politicizzato ed a-partitico; giacché «*la crisi della democrazia è in primo luogo, una crisi dell’ascolto*»¹⁰⁴, è più che mai essenziale indebolire i meccanismi di filtraggio della Rete al fine di costruire una cultura democratica che sia quanto più possibile ecumenica e pluralista.

¹⁰² T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 185.

¹⁰³ B-C Han, *Infocrazia*, cit. p. 22.

¹⁰⁴ Ivi, p. 33.

3.2 L'organizzazione della sfiducia nell'età della tecnica

«Il rapporto tra esperti e cittadini, al pari di quasi tutte le relazioni in una democrazia, si basa sulla fiducia. Quando questa crolla [...] la democrazia può avvitarsi in una spirale della morte che presenta un pericolo immediato: degenerare nel governo delle masse o in una tecnocrazia elitaria [...]»¹⁰⁵.

Le contemporanee democrazie liberali necessitano di riappropriarsi del proprio senso d'appartenenza comunitario e così dunque dei valori caratterizzanti suddetti regimi politici. Per superare la crisi dettata dal solipsismo differenziato, lo storico francese Pierre Rosanvallon sostiene che sia indispensabile che, oltre alla partecipazione elettorale, il *dèmos* viva la sovranità tramite la dimensione critica, la protesta e la vigilanza delle istituzioni politiche e quindi dell'operato dei suoi attori, agendo da vero e proprio contrappeso rispetto al potere statale.

L'insieme delle pratiche collettive rivolte al controllo istituzionale, tali da generare un meccanismo di *organizzazione della sfiducia*, è chiamato da Rosanvallon, *controdemocrazia*, la quale si pone l'obiettivo di appianare uno dei maggiori screzi strutturali appartenenti alle istituzioni liberaldemocratiche, ossia quello tra *legittimità e fiducia*. Laddove la prima si presenta «come una qualità giuridica di ordine strettamente procedurale»¹⁰⁶, giacché «è il prodotto naturale e perfetto dell'elezione»¹⁰⁷, la fiducia è invece «una sorta di "istituzione invisibile"»¹⁰⁸, grazie alla quale è possibile determinare un

¹⁰⁵ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 215.

¹⁰⁶ P. Rosanvallon, *La contro-democrazia. La democrazia nell'era della diffidenza*, in «Ricerche di Storia Politica», IX (2006), n. 3, pp. 289-301.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

«allargamento qualitativo della legittimità»¹⁰⁹ ed insieme affermare un «carattere continuo nel tempo»¹¹⁰ della stessa.

Il *dèmos* dell'età della tecnica ha prodotto «[...] un groviglio di pratiche, di meccanismi di prova, di contro-poteri sociali informali [...], volti a compensare l'erosione della fiducia cercando di organizzare la sfiducia»¹¹¹, sensibilizzando su temi di carattere universale e tentando di mettere in luce mosse politiche anti-pluraliste ed antidemocratiche.

La controdemocrazia è però quasi del tutto impotente rispetto alla *tecnica*, giacché quest'ultima subentra alla politica quando l'è d'uopo, crogiolandosi altrimenti nella sua dimensione elitaria ed avanguardistica. Sicché, fintanto che il popolo democratico non abbandonerà la «tossica miscela di antirazionalismo e ignoranza»¹¹² che lo contraddistingue, facendo uso sapiente della conoscenza ed interrogandosi rispetto alla realtà associata di cui è parte, questi rimarrà soggetto prima alla demagogia dei leader e poi al giogo pregante delle élite burocratiche, rendendo la democrazia poco più che una mera formalità.

¹⁰⁹ P. Rosanvallon, *La contro-democrazia. La democrazia nell'era della diffidenza*, in «Ricerche di Storia Politica», IX (2006), n. 3, pp. 289-301.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 216.

Conclusione

«In assenza di cittadini informati [...], le élite amministrative e intellettuali più colte si appropriano della direzione quotidiana dello Stato e della società»¹¹³.

Rispetto alle preliminari osservazioni avanzate da Umberto Galimberti, l'analisi politologica svoltasi per mezzo di questo elaborato ha potuto considerare aspetti e tendenze della realtà sociale non presenti nella sua esposizione. Ciò ha permesso di confermare sì una tendenza generale del *dèmos* alla semplificazione, all'incompetenza, alla sfiducia, al proselitismo, all'*infodemia* – che rifugge i dati fattuali (*postverità*) –; tuttavia, ne ha altresì riscontrato l'attitudine verso forme di partecipazione alternative – per quanto non sempre incisive –, che cionondimeno, generano *echo-chambers* proprio in virtù della selezione algoritmica che contraddistingue le piattaforme *social*.

Il dinamismo del mondo contemporaneo destabilizza senz'altro i regimi politici liberaldemocratici, giacché rispetto alla tendenziale cristallizzazione che caratterizza le forme di regime non-democratiche, le democrazie liberali tendono a rinnovarsi e dunque a mutare a seconda non tanto dei rappresentanti eletti, quanto della labile contingenza che contraddistingue la mentalità dell'elettorato, ossia, dell'inclinazione verso cui questo propende in un dato momento. Infatti, si è dimostrato come, essendo la politica un fatto sociale, questa si confaccia alla società che la esprime e ne rispecchi, pertanto, le dinamiche socioculturali. In tal senso, la politica non può essere considerata un'entità avente carattere autonomo, bensì un fenomeno che evolve in stretta correlazione ai cambiamenti intrapresi da una comunità politica nel suo insieme.

Ciò detto, l'*età della tecnica* rende evidente come, all'inefficacia della politica contemporanea – preda dalla sua stessa retorica –, replichi il tacito insorgere d'entità tecnico-burocratiche in grado di garantire efficienza e stabilità nel processo decisionale proprio in virtù della loro competenza.

¹¹³ T. Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, cit. p. 216.

In ragione di quanto sopra, risulta evidente come la disillusione conduca il *dèmos* verso la tendenza ad un “neoqualunquismo” mediato da brevi rimembri di un pluralismo strutturale, a cui consegue l’insorgere di un più assiduo *engagé* sociopolitico *anti-establishment*.

La prospettiva fornita dall’*età della tecnica* ha permesso di concludere che la democrazia sia di per sé un sistema politico tanto ambizioso da esigere presupposti che apparentemente si rivelano alquanto fragili e fugaci, se non per altro, soprattutto a causa dell’incompetenza del *dèmos* e, pertanto, del suo ostico discernimento cui sovente poggia la sfera emotiva e non – come dovrebbe – l’oggettiva razionalità derivante dall’acquisizione di evidenze empiriche.

Tale aspetto rende la *tecnica* prodromo di un cambiamento inevitabile, rispetto al quale, le contemporanee democrazie liberali dovranno adeguarsi, salvaguardando il *dèmos* attraverso una rinnovata serietà tra i capi finalizzata a produrre solidi compromessi *inter partes*, al fine di consentire la governabilità e così l’armonia tra le componenti della società civile. La *tecnica* diviene così uno strumento sincro e funzionale alla politica, la quale, attraverso la ritrovata razionalità, e grazie al sostegno popolare, l’adopererà con criterio e giudizio al fine di realizzare il bene della comunità politica nel suo complesso.

Bibliografia

- Barberis Mauro, *Populismo digitale. Come Internet sta uccidendo la democrazia*, Chiarelettere, Seggiano di Pioltello 2020.
- Crouch Colin, *Postdemocrazia*, Editori Laterza, Bari 2022.
- Diamanti Ilvo – Lazar Marco, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Editori Laterza, Bari 2018.
- Fabrizi Dario, *Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne*, Gribaudò, Colognola ai Colli (VR) 2023.
- Fioravanti Maurizio, *Costituzione*, Il Mulino, Lavis (TN) 2022.
- Galli Carlo, *Democrazia, ultimo atto?*, Einaudi, Torino 2023.
- Graziano Paolo, *Neopopulismi. Perché sono destinati a durare*. Il Mulino, Casma (BO) 2018.
- Grieco Joseph – Ikenberry G. John – Mastanduno Michael, *Introduzione alle relazioni internazionali. Domande frequenti e prospettive contemporanee*, UTET, Torrazza Piemonte (TO) 2022.
- Held David, *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna 1989.
- Han Byung-Chul, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, Einaudi, Cles (TN) 2024.
- Han Byung-Chul, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Einaudi, Cles (TN) 2023.
- Han Byung-Chul, *La società della stanchezza*, Nottetempo, Isola Del Liri (FR) 2023.
- Marx Karl – Engels Friedrich, *Il manifesto del partito comunista*, Cogito Edizioni, Torrazza Piemonte 2018.
- Mair Peter, *Ruling the Void. The Hollowing-out of Western Democracy*, Verso Books, Londra 2013.
- Nichols Tom, *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia*, LUISS, Milano 2023.
- Palano Damiano, *Bubble Democracy. La fine del pubblico e la nuova polarizzazione*, Scholé, Brescia 2020.
- Parsi Vittorio Emanuele, *Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale*, Il Mulino, Bologna 2022.
- Ranci Costanzo – Pavolini Emmanuele, *Le politiche di welfare*, Il Mulino, Capitolo I, Manuali, Lavis (TN) 2018.
- Rosanvallon Pierre, *La contro-democrazia. La democrazia nell'era della diffidenza*, in «Ricerche di Storia Politica», IX (2006), n. 3, pp. 289-301.
- Rousseau Jean-Jacques, *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Cles (TN) 2022.
- Roncaglia Alessandro, *Breve storia del pensiero economico*, Laterza, Capitolo XIV, Isola Del Liri (FR) 2016.
- Schmitt Carl, *Dialogo sul potere*, Adelphi, Azzate 2012.
- Weil Simone, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, Adelphi, Azzate 2003.
- Weil Simone, *Appunti sulla soppressione di partiti politici*, Marinetti 1820, Lavis (TN) 2021.